

Workpackage 4.2 : Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

Interreg

Kofinanziert von
der Europäischen Union
Cofinancé par
l'Union Européenne

Oberrhein | Rhin Supérieur

Impressum

Éditeur:

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Kinzigallee 1
77694 Kehl
Allemagne

Rédaction:

Bénédicte Laroze, LL.M.

Avec la collaboration de :

Philipp Boetzelen
Prof. Dr. Michael Frey

Kehl, septembre 2024

Inhaltsverzeichnis

Liste des abbréviations.....	4
1. Présentation du projet.....	5
2. Définition de l'intégration sectorielle.....	5
3. L'intégration sectorielle en droit de l'Union Européenne	6
4. Les défis de l'intégration sectorielle	8
5. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle.....	9
5.1. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en droit allemand	10
5.1.1. Intégration sectorielle et flexibilisation du système de réseau	10
5.1.2. La planification de l'intégration sectorielle en droit allemand	11
5.1.4. Conclusion intermédiaire.....	17
5.2. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en droit français	17
5.2.1. Le cadre juridique de l'intégration sectorielle en France.....	17
5.2.2. La gouvernance de la mise en œuvre de l'intégration sectorielle en France.....	20
5.2.3. Conclusion partielle.....	21
6. Le régime juridique du stockage de l'énergie.....	21
6.1. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit de l'Union Européenne.....	21
6.2. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit allemand	22
6.2.1. Définition juridique du stockage de l'énergie en droit allemand	22
6.2.2. Soutien financier au stockage de l'énergie	23
6.3. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit français	24
7. Conclusion.....	25
Literaturverzeichnis	26

Liste des abréviations

al.	alinéa
art.	article
BauGB	Baugesetzbuch
BKZ	Baukostenzuschuss
BNetzA	Bundesnetzagentur
cf.	Confer
COM	Commission Européenne
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ER	Energie Renouvelable
Ex.	Exemple
GEG	Gebäudeenergiegesetz
KIAF	Kehler Institut für Angewandte Forschung
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
Loi APER	LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Loi LOM	LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
OLG	Oberlandesgericht
p.	page
PCAET	Plan Climat-Air-Energie Territorial
PLU	Plan Local d'Urbanisme
PPE	Programmation Pluriannuelle de l'Energie
RED III	Renewable Energy Directive III
SCoT	Schéma de Cohérence Territorial
SNBC	Stratégie Nationale Bas-Carbone
SRADDET	Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
SRCAE	Schémas régionaux climat-air-énergie
TEPCV	Loi de Transition Énergétique Pour la Croissance Verte
UE	Union Européenne
WPG	Wärmeplanungsgesetz

1. Présentation du projet

Dans le cadre du projet CO₂InnO, un projet INTERREG cofinancé par l'Union Européenne (UE), des solutions pour atteindre la neutralité en gaz à effet de serre dans la région du Rhin supérieur sont étudiées. L'objectif du projet est de démontrer comment une transition énergétique réussie, basée sur de nouvelles approches technologiques, peut être réalisée de manière socialement acceptable dans le contexte européen.

L'objectif principal et donc le résultat escompté du projet CO₂InnO est la création d'un laboratoire qui soutient et accélère le processus de transformation vers une région du Rhin supérieur neutre en carbone en démontrant des solutions énergétiques concrètes. Au cœur du projet se trouvent des centrales de cogénération à hydrogène pour la production d'électricité et de chaleur. La production d'énergie décentralisée est également couplée à des réseaux de bornes de recharge pour promouvoir la mobilité électrique. En outre, une reconversion potentielle du site de la centrale nucléaire de Fessenheim pour le développement de solutions énergétiques à faible émission de CO₂ est examinée.

Le rôle du *Kehler Instituts für angewandte Forschung* (KIAF)¹ à la Hochschule Kehl consiste à analyser les questions juridiques et administratives du processus de transformation. L'objectif est de garantir que les innovations technologiques ne se heurtent pas à des obstacles juridiques.

Dans un premier rapport, le KIAF a analysé le cadre juridique pour la construction d'une centrale de cogénération fonctionnant à l'hydrogène selon le droit allemand et français. Ainsi, deux technologies de l'intégration sectorielle ont déjà été présentées : le Power-to-Gas avec la production d'hydrogène par électrolyse et la cogénération. Le cadre juridique pour l'hydrogène en France et en Allemagne a également été exposé. Ces aspects ne sont pas répétés dans ce rapport.

Ce rapport traite du cadre juridique actuel pour le stockage de l'énergie et l'intégration sectorielle. Les aspects relatifs aux autorisations d'exploitation et permis de construire sont exclus ou ne sont pas abordés en détail, car ils sont étudiés dans un autre rapport séparé. L'intégration de l'hydrogène dans le système énergétique, produit à partir de l'électricité de la centrale nucléaire de Fessenheim, est examinée en collaboration avec l'Université de Strasbourg dans un rapport distinct et n'est donc pas abordée ici. De plus, un rapport plus détaillé sur les aspects juridiques de l'utilisation des systèmes intelligents (protection des données, cybersécurité, etc.) est en cours de rédaction en collaboration avec l'Université de Haute-Alsace. Ces questions ne sont donc pas traitées plus en détail dans la présente étude.

2. Définition de l'intégration sectorielle

L'intégration sectorielle peut être définie comme « *le processus progressif de substitution des énergies fossiles par de l'électricité produite principalement à partir de sources renouvelables ou par d'autres sources d'énergie renouvelables et formes d'utilisation durable de l'énergie, telles que l'utilisation de la chaleur résiduelle, dans de nouvelles applications intersectorielles ou par une utilisation accrue d'applications intersectorielles déjà connues* ». ² En résumé, l'intégration sectorielle « *décrit l'interconnexion énergétique du secteur de l'électricité avec les secteurs de la chaleur, des transports et de l'industrie* ». ³ Dans sa communication du 8 juillet 2020⁴, la Commission européenne a utilisé le terme « *intégration du système énergétique* ». Cela désigne « la planification et l'exploitation

¹ En français: Institut Kehlois de Recherche Appliquée.

² *Wietschel, M. u. a., Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen, p. 13.*

³ *Brinkschmidt, A., Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, p. 3.*

⁴ *Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique, COM(2020) 299 final, 8.7.2020.*

coordonnées du système dans son ensemble, en incluant différents vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation »⁵, ce qui équivaut ainsi l'intégration sectorielle.

Pour simplifier les développements suivants, les termes intégration des systèmes énergétiques et d'intégration sectorielle sont utilisés de manière synonyme, et l'utilisation de l'un n'exclut pas la validité de l'autre, sauf indication contraire.

Les énergies renouvelables doivent progressivement remplacer les énergies fossiles. Cela ne doit pas seulement se faire dans le secteur de l'électricité, mais aussi dans les domaines de la chaleur, du froid et des transports. Grâce à l'intégration sectorielle, l'objectif est que l'offre d'électricité issue des énergies renouvelables réponde à la demande d'énergie « *des ménages (chaleur et froid), des transports (propulsion), ainsi que de l'industrie, du commerce et des services (chaleur, froid et propulsion)* »⁶. L'intégration sectorielle vise principalement à réduire les gaz à effet de serre⁷, mais de nombreuses options de l'intégration sectorielle peuvent également contribuer à une augmentation de la flexibilité de la demande en électricité.⁸ Par exemple, l'utilisation de pompes à chaleur peut améliorer l'intégration des énergies renouvelables fluctuantes dans le réseau.⁹ Cependant, des mesures appropriées doivent être prises, telles que le contrôle intelligent et flexible des processus par lots ou l'introduction de solutions de stockage.¹⁰ Toutes les options de l'intégration sectorielle ne contribuent pas à la flexibilisation – les camions à ligne aérienne, par exemple, représentent une demande très inflexible.¹¹ L'intégration sectorielle peut également contribuer à améliorer l'efficacité énergétique¹², bien que cela ne soit pas le cas pour toutes les technologies, notamment celles nécessitant plusieurs étapes de conversion (par exemple, la conversion de l'électricité en gaz ou en combustibles liquides).¹³

3. L'intégration sectorielle en droit de l'Union Européenne

Avec le Green Deal, l'UE vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Le secteur de l'énergie est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, principalement dues à la combustion de combustibles fossiles.¹⁴ La décarbonation du système énergétique nécessite une intégration croissante de ses différentes composantes.¹⁵

L'intégration des systèmes énergétiques a été abordée pour la première fois par la Commission européenne dans sa communication du 28.11.2018¹⁶, qui soulignait la nécessité d'une intégration intelligente des marchés et des systèmes.¹⁷ Dans ses conclusions du 25.06.2019¹⁸ sur l'avenir des systèmes énergétiques dans l'Union de l'énergie, le Conseil de l'Union européenne a souligné le rôle clé de l'intégration des systèmes énergétiques pour atteindre un objectif de décarbonation rentable.¹⁹ En parallèle, l'importance de la participation des citoyens et de l'autoconsommation à travers les villes

⁵ COM(2020) 299 final, 8.7.2020. p. 1.

⁶ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Sektorkopplung – Chance für die Industrie, 2024.

⁷ COM(2020) 299 final, 8.7.2020, p. 3.

⁸ Wietschel, M. u. a., Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen, p. 12.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Sektorkopplung – Chance für die Industrie, 2024.

¹³ Wietschel, M. u. a., Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen, p. 13.

¹⁴ IEA, Europe – Countries & Regions - IEA, 2024, consulté le 20.09.2024.

¹⁵ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, consulté le 20.09.2024.

¹⁶ Une planète propre pour tous : Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat, COM(2018) 773 final, du 28.11.2018.

¹⁷ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, consulté le 20.09.2024.

¹⁸ Conclusion du Conseil du 25.06.2019, Conclusions on the future of energy systems in the Energy Union to ensure the energy transition and the achievement of energy and climate objectives towards 2030 and beyond, 10592/19.

¹⁹ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, consulté le 20.09.2024.

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

intelligentes et les communautés énergétiques a été mise en avant pour la réalisation de l'intégration sectorielle.²⁰

L'Agence de Coopération des Régulateurs de l'Énergie de l'Union Européenne (ACER) et le Conseil des Régulateurs Européens de l'Énergie (CEER) ont publié en novembre 2019 le "Bridge Beyond 2025 Conclusion Paper"²¹, qui propose des réglementations visant à atteindre les objectifs de décarbonation et d'intégration des systèmes énergétiques.²²

À la suite de la publication du Green Deal par la Commission européenne fin 2019, la Commission a publié, le 8 juillet 2020, la communication "Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat : une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique"²³. Celle-ci inclut des mesures politiques et législatives au niveau de l'UE pour façonner progressivement un nouveau système énergétique intégré. La mise en œuvre correcte et dans les délais du paquet « Fit for 55 » joue ainsi un rôle majeur, en particulier la transposition de la Directive révisée sur les énergies renouvelables, la Réforme de l'organisation du marché de l'électricité, la Directive révisée sur l'efficacité énergétique et la Directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments.²⁴

Pour la Commission européenne, l'intégration du système énergétique repose sur trois concepts complémentaires qui se renforcent mutuellement : l'efficacité énergétique, l'accroissement de l'électrification directe des secteurs d'utilisation finale et l'utilisation de carburants renouvelables et de carburants à faible intensité de carbone.²⁵

- L'amélioration de l'efficacité énergétique est considérée comme un élément central d'un système énergétique plus « circulaire », où les solutions les moins énergivores sont privilégiées, les flux de déchets inévitables sont réutilisés à des fins énergétiques et des synergies sont exploitées à travers les différents secteurs, par exemple dans les installations de cogénération de chaleur et d'électricité.
- L'électrification directe des secteurs d'utilisation finale sera facilitée par l'augmentation de la production d'énergies renouvelables à des coûts compétitifs. Cela permettra de répondre à une part croissante de la demande énergétique (par exemple, les pompes à chaleur, les procédés industriels à basse température, les véhicules électriques).
- Lorsque le chauffage direct ou l'électrification ne sont pas possibles, inefficaces ou trop coûteux, des combustibles renouvelables et à faible teneur en carbone (y compris l'hydrogène) devraient être utilisés pour la consommation finale.

De plus, la Commission souligne que le système énergétique plus intégré sera multidirectionnel, impliquant activement les consommateurs dans l'approvisionnement en énergie. Verticalement, cela signifie que les producteurs et les clients décentralisés contribueront à la flexibilité et à la stabilité du système, par exemple grâce à l'injection locale de biométhane dans les réseaux de gaz ou à l'intégration des véhicules au réseau (« vehicle-to-grid »). Horizontalement, les échanges d'énergie entre secteurs augmenteront, notamment grâce au partage de chaleur dans les réseaux intelligents de chauffage et de refroidissement urbain, ou à l'injection d'électricité autoproduite par des individus ou des communautés énergétiques.

²⁰ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, consulté le 20.09.2024.

²¹ *EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)/Council of European Energy Regulators (CEER), The Bridge Beyond 2025*, 2019.

²² Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024.

²³ COM(2020) 299 final, 8.7.2020.

²⁴ *European Commission, EU strategy on energy system integration*, 2024, abgerufen am 23.09.2024.

²⁵ COM(2020) 299 final, 8.7.2020, p. 3.

The energy system today :
linear and wasteful flows of energy,
in one direction only

Future EU integrated energy system :
energy flows between users and producers,
reducing wasted resources and money

©European Union

4. Les défis de l'intégration sectorielle

Malgré les intentions politiques et les efforts déployés, les technologies d'intégration sectorielle ne s'imposent actuellement que de manière limitée sur le marché. Cela serait (aussi) dû à des raisons financières, les coûts étant (à l'heure actuelle) nettement plus élevés que ceux des technologies utilisant des énergies fossiles.²⁶ Un effet compensatoire via le système européen et national d'échange de quotas d'émission ainsi que la tarification des émissions de CO₂ n'a pas encore conduit aux augmentations de prix prévues pour les combustibles fossiles, nécessaires à la compétitivité de l'intégration sectorielle.²⁷

À cela s'ajoute que l'intégration sectorielle nécessite une production d'électricité suffisante.²⁸ En France, on mise sur l'énergie nucléaire²⁹, et les objectifs de construction d'installations pour les énergies renouvelables ne sont pas atteints³⁰. En revanche, en Allemagne, de plus en plus d'électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables et des installations correspondantes sont construites. Toutefois, le problème du stockage de cette électricité demeure.³¹ Dans les deux pays, il existe un besoin massif de développer une infrastructure adéquate³², ce qui est également lié en partie à la complexité des procédures d'obtention des permis de construire.³³ Outre les aspects financiers de ces constructions, les procédures, malgré les efforts de simplification, n'en sont qu'au début de leur évolution juridique et restent très complexes et longues. La directive RED III³⁴, entrée en vigueur

²⁶ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 3.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) du 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020), p. 120.

³⁰ *Commissariat général au développement durable*, Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023.

³¹ *Umweltbundesamt*, Erneuerbare Energien in Zahlen, 2024, abgerufen am 29.09.2024.

³² Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023.

³³ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., *Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France*, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, à paraître.

³⁴ Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

Le 20.11.2023, contient des mesures pour résoudre ce problème d'infrastructure : les zones dites de "accélération". L'art. 15e de la RED III réglemente l'accélération de l'approbation de l'extension du réseau et prévoit une procédure en deux étapes.³⁵

- Dans la première étape, il est prévu que les États membres adoptent « *un ou plusieurs plans pour la désignation de zones d'infrastructure spécifiques pour la mise en œuvre de projets de réseau et de stockage, nécessaires à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique* » (art. 15e, al. 1, phrase 1 de la RED III).³⁶ Ces zones servent à soutenir et à compléter les zones d'accélération pour les énergies renouvelables (art. 15e, al. 1, phrase 2 de la RED III).³⁷ La planification est soumise aux conditions énoncées à l'art. 15e, al. 1 de la RED III.
- La deuxième étape est régie par l'art. 15e, al. 2 de la RED III et concerne le permis de construire.³⁸ Tant que le projet de réseau ou de stockage est nécessaire à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, il peut être exempté de l'évaluation environnementale conformément à l'art. 2, para. 1 de la directive 2011/92/UE, ainsi que d'une évaluation de ses impacts sur les zones Natura 2000 et de l'examen de ses impacts sur la protection des espèces.³⁹ Cette exemption est soumise aux conditions énoncées à l'art. 15e, al. 2 de la RED III.

Cette directive doit encore être transposée en droit national des États membres. En Allemagne, cette transposition se fait progressivement et est encore en cours.⁴⁰ En France, la directive n'a également pas encore été transposée en droit national, bien que certains aspects de la directive aient déjà été anticipés par la loi APER du 13.03.2023^{41, 42}

La compétitivité de l'intégration sectorielle dépend également d'un cadre juridique réglementaire qui permettrait son établissement et son développement rapide en garantissant la sécurité des investissements nécessaire.⁴³

5. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle

L'intégration sectorielle n'a pas fait l'objet, en droit français ou allemand, d'une loi spécialisée uniquement dédiée à sa mise en œuvre. En effet, l'intégration sectorielle est un objectif à atteindre, et son caractère transsectoriel implique des mesures à la fois transsectorielles et structurelles, permettant d'assurer la mise en place des conditions techniques nécessaires à sa réalisation. Ainsi, l'intégration sectorielle, en tant que tel, ne se retrouve pas toujours explicitement nommé dans les textes législatifs ou les stratégies nationales. En revanche, les éléments qui la composent (efficacité énergétique, électrification massive, développement des réseaux et des énergies renouvelables, etc.) ainsi que les technologies d'intégration sectorielle (cogénération, Power-to-gas, Vehicle-to-grid, etc.) font bel et bien partie des stratégies nationales respectives et sont prises en compte dans leur concrétisation législative. Les développements suivants s'attacheront donc à présenter de manière non exhaustive les mesures contribuant à l'essor de l'intégration sectorielle en France et en Allemagne.

Il relève de l'essence même de l'intégration sectorielle de combiner et d'associer plusieurs secteurs différents. À cet égard, la planification de sa mise en œuvre est nécessaire car elle « *implique une réflexion prospective et intégrée qui prend en compte différents scénarios, secteurs et réseaux* »⁴⁴.

³⁵ Kohls, M., 130. Planung und Zulassung von Energieanlagen, 2023.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Gröschel, J./Heusmann, H., Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, 2024.

⁴¹ Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

⁴² Le Bihan-Graf, C./Rosenblieh, L./Lemoine, H., Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, 2024.

⁴³ Brinkschmidt, A., Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 3.

⁴⁴ Office franco-allemand de la Transition énergétique, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation

Les développements suivants présenteront donc, pour l'Allemagne et la France, les stratégies de planification de l'intégration ainsi que leur gouvernance.

5.1. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en droit allemand

Le § 1 al. 1^{er} *Erneuerbare-Energien-Gesetz*⁴⁵ (EEG) vise à transformer l'approvisionnement en électricité en un système durable et neutre en émissions carbone, reposant entièrement sur les énergies renouvelables. L'intégration sectorielle constitue à cet égard non seulement une solution pour la décarbonisation de la demande en électricité, mais aussi une chance de « *compenser la production volatile des énergies renouvelables* »⁴⁶.

En Allemagne, l'intégration sectorielle figure déjà depuis 2016 dans le *Klimaschutzplan 2050*⁴⁷ comme un moyen d'atteindre l'objectif de neutralité des gaz à effet de serre, à l'époque fixé à l'horizon 2050.⁴⁸ Dans l'accord de coalition du « gouvernement feu tricolore » en fonction en 2021, le couplage sectoriel a été présenté comme une solution contre la fermeture des installations de production d'énergies renouvelables en cas de pénurie et a donc été formulé comme un objectif.⁴⁹ Grâce à un soutien financier, l'intégration sectorielle du système énergétique doit être mise en place et facilitée.⁵⁰

5.1.1. Intégration sectorielle et flexibilisation du système de réseau

L'intégration sectorielle représente un défi pour le réseau électrique.⁵¹ L'Allemagne s'est fixée pour objectif d'installer six millions de pompes à chaleur et d'utiliser 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030.⁵² La flexibilité du système de réseau joue ici un rôle essentiel, car les capacités actuelles du réseau ne sont pas suffisantes pour réaliser cet objectif.⁵³ La volatilité de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables peut être partiellement compensée par l'intégration sectorielle.⁵⁴ Cependant, cela nécessite une adaptation des technologies d'intégration sectorielle respectives à la stabilité du réseau et à la demande en électricité.⁵⁵

L'utilisation des technologies d'intégration sectorielle devrait être mise en œuvre lorsque trop d'électricité est disponible dans le réseau – par exemple, en adaptant les temps de charge des voitures électriques aux périodes où il y a un excédent d'électricité.⁵⁶ Les installations Power-to-Gas, qui permettent de produire de l'hydrogène par électrolyse à partir de l'électricité excédentaire, soulagent le réseau pendant les périodes de forte injection d'électricité.⁵⁷ Ainsi, elles contribuent à la flexibilisation et favorisent l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique.⁵⁸

L'adaptation ou l'utilisation des technologies d'intégration sectorielle en fonction de la demande en

du système électrique, 2024, p. 5.

⁴⁵ En français : Loi relative aux énergies renouvelables.

⁴⁶ *Office franco-allemand de la Transition énergétique*, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, p. 6.

⁴⁷ En français: Plan climat 2050

⁴⁸ *Brinkschmidt, A.*, Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, p. 2.

⁴⁹ *SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP*, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021, p. 48.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*, p. 5.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, p. 5; *Brinkschmidt, A.*, Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, p. 23.

⁵⁴ *Brinkschmidt, A.*, Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, p. 23.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 24.

⁵⁸ *Ibidem*.

électricité nécessite une intégration réussie des installations correspondantes au réseau.⁵⁹ Pour cela, la digitalisation du système énergétique est indispensable, car les opérateurs de réseau et d'installations doivent échanger des informations sur le moment où une installation a besoin d'électricité ou en injecte dans le réseau, et en quelle quantité.⁶⁰ Avec l'installation généralisée de systèmes de mesure intelligents – appelés « compteurs intelligents » ou « smart meter » –, les opérateurs de réseau et d'installations peuvent échanger des informations sur la charge du réseau, la consommation d'énergie et la production d'énergie, afin d'aligner efficacement les capacités de réseau, de production et de consommation.⁶¹ La loi relative au redémarrage de la digitalisation de la transition énergétique de mai 2023⁶² vise à alléger la bureaucratie et accélérer la procédure pour l'installation des compteurs intelligents, ce qui contribuera au succès de l'intégration dans le système énergétique.⁶³ Cette loi prévoit un déploiement progressif des compteurs intelligents dans les points de consommation de l'électricité.⁶⁴ Non seulement les consommateurs et consommatrices qui utilisent l'électricité lorsqu'elle est la moins chère bénéficieront des tarifs dynamiques, mais cela contribuera également à la stabilité du réseau.⁶⁵

Afin d'encourager et de soutenir l'utilisation des systèmes de mesure intelligents, une aide financière a été mise en place. L'installation de systèmes de mesure intelligents est une condition d'éligibilité aux subventions pour les installations de cogénération et les stations de recharge, qui ne recevront désormais des subventions que si les conditions techniques pour un fonctionnement compatible avec le système sont remplies (§ 6 al. 1 phrase 1 n° 5 *Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)*⁶⁶ 2023 en liaison avec § 9 EEG 2023). Cependant, le déploiement des compteurs intelligents en Allemagne progresse lentement, ce qui empêche (pour l'instant) une analyse de ses impacts.

5.1.2. La planification de l'intégration sectorielle en droit allemand

La planification est nécessaire, car l'intégration sectorielle exige une approche globale et tournée vers l'avenir, qui intègre différents scénarios, secteurs et réseaux.⁶⁷ En raison de ce défi pour le réseau électrique et de la nécessité d'y remédier pour atteindre les objectifs de la loi EEG, le législateur a ajouté deux instruments de planification pour la conception d'un système énergétique intégré. Il s'agit d'une part des plans d'expansion du réseau et d'autre part de la planification thermique communale.⁶⁸

5.1.2.1. La planification de l'expansion du réseau

Compte tenu de l'ampleur croissante des tâches d'approvisionnement qui attendent la plupart des opérateurs de réseaux électriques dans les années et décennies à venir, une expansion prévisionnelle du réseau est essentielle pour la réussite de la transition énergétique.⁶⁹ Avec l'adoption du *Osterpaket*⁷⁰ le 6 avril 2022, le gouvernement fédéral a décidé de vastes ajustements législatifs pour promouvoir une expansion plus prévisionnelle du réseau.⁷¹ La planification de l'expansion des

⁵⁹ *Brinkschmidt, A.*, *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 24.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² BGBl. 2023 I Nr. 133 vom 26.05.2023.

⁶³ *Bundesregierung*, *Neustart für die digitale Energiewende*, 2023, consulté le 16.09.2024.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ En français : *Loi sur la cogénération*

⁶⁷ *Office franco-allemand de la Transition énergétique*, *L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique*, 2024, p. 6.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.*, *Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne*, 2024.

⁷⁰ Adoption de plusieurs projets de loi visant à l'expansion des énergies renouvelables et à la modification de la loi fédérale sur la protection de la nature.

⁷¹ *Die Bundesregierung*, *Masterplan Ladeinfrastruktur II*, 2022, p. 30.

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

réseaux de distribution doit s'orienter vers l'objectif à long terme de la neutralité climatique.⁷² Des évolutions intersectorielles comme la montée en puissance de l'électromobilité doivent être intégrées dans la planification sous forme de prévisions appropriées.⁷³

§ 1 al. 1^{er} *Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)*⁷⁴ oblige les opérateurs de réseaux d'énergie à optimiser, renforcer et développer le réseau d'approvisionnement en énergie en fonction des besoins, dès lors que cela est économiquement raisonnable. Ce progrès met en évidence le rôle des opérateurs de réseaux dans l'expansion du réseau et donc aussi pour l'intégration sectorielle.

La planification de l'expansion du réseau joue également un rôle central pour l'intégration sectorielle. § 14d de la loi EnWG constitue la norme clé pour la planification de l'optimisation, du renforcement et de l'expansion du réseau de distribution d'électricité.⁷⁵ Les opérateurs de réseaux de distribution d'électricité sont désormais tenus, conformément au § 14d, para. 1, de formaliser la planification des besoins et de l'expansion du réseau de distribution.⁷⁶ Le but de la publication de ces plans pour les réseaux de distribution est de promouvoir l'intégration des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, de favoriser le développement des technologies de stockage ainsi que l'électrification des transports, et de fournir aux utilisateurs du réseau des informations pertinentes sur les modernisations ou extensions prévues du réseau.⁷⁷ Les opérateurs des réseaux de distribution d'électricité doivent se pencher sur l'expansion des infrastructures du réseau ainsi que sur les pénuries potentielles, et les justifier de manière transparente auprès de l'autorité de régulation.⁷⁸ Les opérateurs de réseaux de distribution sont désormais tenus de planifier l'expansion du réseau sur la base de scénarios régionaux et de les soumettre à la *Bundesnetzagentur (BNetzA)*⁷⁹.⁸⁰ La planification doit être de plus en plus intégrative et inclure les plans thermiques communaux, qui doivent être élaborés d'ici à la mi-2028 conformément à la *Wärmeplanungsgesetzes (WPG)*^{81, 82}.

Le rôle des opérateurs de réseaux est cependant limité au seul fonctionnement du réseau par les règles de séparation. Afin de contrer les structures monopolistiques traditionnelles des entreprises de fourniture d'énergie, l'UE prend depuis les années 1990 des mesures pour éliminer les obstacles à la concurrence.⁸³ Cet objectif doit notamment être atteint par des mesures de séparation.⁸⁴ La séparation implique une dissociation entre la production d'électricité ou l'extraction de gaz naturel et la distribution de ces vecteurs énergétiques par canalisation d'une part, et l'exploitation des réseaux d'approvisionnement en énergie d'autre part.⁸⁵ Cela vise à séparer les opérateurs de réseaux, qui détiennent un monopole naturel sur leur infrastructure, des autres activités de fourniture d'énergie.⁸⁶ La mise en œuvre de ces règlements européens dans le droit national est réalisée par les § 6 et suivants de la loi EnWG.⁸⁷

⁷² *Die Bundesregierung, Masterplan Ladeinfrastruktur II, 2022.*

⁷³ *Ibidem*, p. 30.

⁷⁴ En français : Loi sur l'industrie de l'énergie.

⁷⁵ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 14d Rn. 2.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ En français : Agence fédérale des réseaux.

⁸⁰ *Office franco-allemand de la Transition énergétique, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, p. 6.*

⁸¹ En français : Loi sur la planification thermique et la décarbonisation des réseaux de chaleur.

⁸² *Office franco-allemand de la Transition énergétique, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, p. 6.*

⁸³ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 6 Rn. 2.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Ibidem*.

Pour l'intégration sectorielle, ces règles signifient que les opérateurs de réseaux ne peuvent pas exploiter des installations d'intégration sectorielle.⁸⁸ Seuls les producteurs et fournisseurs d'énergie peuvent exploiter ces installations. Cela peut être considéré comme un obstacle à l'intégration sectorielle, car cela empêche les investissements des opérateurs de réseaux dans les technologies d'intégration sectorielle et limite ainsi les potentiels de flexibilité.⁸⁹ Les besoins en compensation dans le réseau ne peuvent pas être directement gérés par l'opérateur du réseau, mais doivent être communiqués aux exploitants des installations, ce qui engendre des coûts supplémentaires et ne fonctionne qu'avec des systèmes de mesure intelligents (compteurs intelligents).⁹⁰

Les règles de séparation favorisent cependant la transparence et la compétitivité sur le marché et compensent ainsi leurs inconvénients en matière de protection des consommateurs.⁹¹ En outre, des exceptions ont été créées pour contrer les effets potentiellement dissuasifs sur les investissements : en cas d'intérêt insuffisant du marché pour l'exploitation des bornes de recharge et de constatation d'un échec du marché régional par la BNetzA, les opérateurs de réseaux de distribution peuvent exceptionnellement être propriétaires ou exploitants de points de recharge.⁹² Ces exceptions devraient cependant être limitées dans le temps, et une extension supplémentaire semble improbable compte tenu de l'importance majeure de la séparation dans la politique énergétique de l'Union européenne.⁹³

5.1.2.2. La planification thermique

La révision de la *Gebäudeenergiegesetzes*⁹⁴ (GEG) et de la WPG est entrée en vigueur le 01.01.2024. Les deux lois visent à promouvoir la transition thermique dans le secteur du bâtiment et ainsi à atteindre les objectifs climatiques de Paris.⁹⁵ Les deux lois sont étroitement liées et visent à l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur.⁹⁶ D'une part, la GEG impose des obligations aux propriétaires de bâtiments ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage.⁹⁷ D'autre part, le WPG introduit une nouvelle planification stratégique spécialisée, qui est transférée par les Länder aux communes.⁹⁸

La planification thermique en tant que telle n'est pas une nouveauté en matière de planification, car certains Länder comme Hambourg (§ 25 HmbKliSchG⁹⁹), le Schleswig-Holstein (§§ 7, 8 EWKG SH¹⁰⁰) et le Bade-Wurtemberg (§§ 7c et 7d KSG BW¹⁰¹) avaient déjà introduit une planification thermique communale obligatoire dans leurs lois respectives sur la protection du climat.¹⁰² Cependant, le WPG

⁸⁸ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 208.

⁸⁹ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 208.

⁹⁰ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 208.

⁹¹ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 209.

⁹² Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 209.

⁹³ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 209.

⁹⁴ Loi sur l'économie d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables pour la production de chaleur et de froid dans les bâtiments.

⁹⁵ Heinicke, T., *Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung*, p. 451.

⁹⁶ Schnittker, D./Fründ, F., *Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung*, p. 291.

⁹⁷ Heinicke, T., *Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung*, p. 451.

⁹⁸ Heinicke, T., *Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung*, p. 451.

⁹⁹ Hamburgisches Klimaschutzgesetz, en français : Loi de Hambourg sur la protection du climat.

¹⁰⁰ Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein, en français : Loi sur la transition énergétique et la protection du climat du Schleswig-Holstein.

¹⁰¹ Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg, en français : Loi sur la protection du climat et l'adaptation au changement climatique du Bade-Wurtemberg.

¹⁰² Schnittker, D./Fründ, F., *Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung*, p. 289.

introduit une réglementation uniforme à l'échelle nationale qui manquait jusqu'à présent.¹⁰³

§ 4, al. 2, phrase 1 WPG impose aux communes de plus de 100 000 habitants d'établir un plan thermique communal d'ici le 30 juin 2026. Pour les communes de moins de 100 000 habitants, le délai est fixé au 30 juin 2028. Les plans doivent définir des zones de fourniture de chaleur, avec une distinction entre les zones alimentées par la chaleur urbaine, l'hydrogène et les pompes à chaleur. Ces zones doivent être intégrées à la planification prospective des gestionnaires de réseaux de distribution.¹⁰⁴

Selon § 71, al. 1, phrase 1 GEG, seules les installations de chauffage dont la chaleur produite provient au moins à 65 % d'énergies renouvelables ou de chaleur fatale inévitable (exigence des 65 % d'énergies renouvelables) peuvent être installées. Les personnes concernées ont une liberté de choix dans la mise en œuvre de cette exigence, car la clause d'innovation de § 71, al. 2, phrase 1 GEG permet des solutions individuelles (ouverture technologique).¹⁰⁵ En outre, § 71, al. 3, phrase 1 Nrn. 1-7 GEG désigne la liste des technologies pour lesquelles l'exigence des 65% d'énergies renouvelables est considérée comme remplie, il s'agit entre autres de l'utilisation de pompes à chaleur ou le raccordement à un réseau de chaleur.¹⁰⁶

§ 7 WPG contient des dispositions concernant la participation du public et les obligations de prise en compte. Par conséquent, les gestionnaires de réseaux existants ou futurs, ainsi que la commune concernée – si elle n'est pas identique à l'entité responsable de la planification – doivent obligatoirement être impliqués.¹⁰⁷ Les producteurs existants et potentiels d'énergie renouvelable, de chaleur fatale inévitable ou de vecteurs énergétiques gazeux, ainsi que les communes et associations communales voisines, peuvent également être impliqués.¹⁰⁸ L'analyse des énergies potentiellement utilisables, prévue au § 16 WPG, examine comment la chaleur fatale inévitable des secteurs industriels ou commerciaux peut être utilisée.¹⁰⁹ L'utilisation d'énergie provenant des secteurs industriels ou commerciaux dans le secteur de la chaleur constitue ainsi la mise en œuvre d'une mesure d'intégration sectorielle.

5.1.2.3. La mobilité électrique

En 2019, le gouvernement fédéral a adopté le *Masterplan Ladeinfrastruktur*¹¹⁰, qui regroupe les mesures nationales prévues visant à accélérer l'expansion des infrastructures de recharge.¹¹¹ Ce Plan est continuellement évalué et son développement ultérieur est prévu dans l'Accord de Coalition pour la 20e législature.¹¹² En octobre 2022, le gouvernement fédéral a présenté sa deuxième version : le *Masterplan Ladeinfrastruktur II*.¹¹³ Celui-ci constitue une nouvelle stratégie interministérielle, visant à rendre la mise en place et l'exploitation des points de recharge plus simples, confortables et rapides.¹¹⁴ En outre, l'infrastructure de recharge doit devenir un modèle commercial plus attractif afin de mobiliser des investissements plus importants du secteur privé.¹¹⁵

Le Plan II met un accent particulier sur l'intégration optimale de l'infrastructure de recharge dans le

¹⁰³ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, p. 289.

¹⁰⁴ *Office franco-allemand de la Transition énergétique*, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, p. 6.

¹⁰⁵ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, p. 291.

¹⁰⁶ Ibidem.

¹⁰⁷ *Werthmüller, C./Reith, S.-C.*, Die kommunale Wärmeplanung, 2024, p. 62.

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, p. 292-293.

¹¹⁰ En français: Plan directeur pour les infrastructures de recharge.

¹¹¹ *Die Bundesregierung*, Masterplan Ladeinfrastruktur II, 2022, consulté le 25.09.2024.

¹¹² Ibidem.

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Ibidem.

¹¹⁵ Ibidem.

système électrique (marché et réseau électriques).¹¹⁶ Il souligne que la vitesse de l'expansion des infrastructures de recharge dépend fortement de la collaboration avec le système électrique.¹¹⁷ Des améliorations sont possibles si l'expansion et la régulation des réseaux de recharge et d'électricité sont mieux coordonnées et si des fonctionnalités prévisibles, telles que la recharge bidirectionnelle, sont intégrées dès le début dans la planification.¹¹⁸

Les mesures présentées dans le plan visent à améliorer la communication et les flux d'information ainsi que les procédures entre les acteurs concernés – y compris les autorités, les gestionnaires de réseau et les demandeurs de raccordement – et à établir des cadres juridiques et techniques permettant une expansion rapide des infrastructures de recharge, en harmonie avec la croissance attendue du nombre de véhicules électriques, tout en garantissant une intégration efficace et pérenne des systèmes de recharge et d'électricité.¹¹⁹ Un échange étroit entre tous les acteurs concernés ainsi qu'une concentration complète des connaissances existantes sont essentiels pour optimiser l'évolutivité des sites de recharge, améliorer la capacité des réseaux et mieux comprendre et gérer leur utilisation, en particulier en tenant compte des exigences spécifiques des sites de haute performance pour les poids lourds.¹²⁰ De plus, des possibilités doivent être explorées pour améliorer l'interaction entre les réseaux électriques et les infrastructures de recharge, par exemple via la recharge contrôlée et bidirectionnelle ainsi que les fonctionnalités de soutien au réseau des véhicules électriques.¹²¹ Outre les réseaux de basse et de moyenne tension, la haute tension doit également être prise en compte dans les réflexions.¹²² Comme déjà mentionné, des mesures ont été prises pour résoudre le problème de l'expansion du réseau en Allemagne.

Un projet de loi visant à modifier la loi sur les infrastructures de mobilité électrique des bâtiments (BT-Drucksache 20/12774) est actuellement¹²³ en discussion au Bundestag allemand. Ce projet vise à équiper une part importante des stations-service publiques avec des infrastructures de recharge rapide afin d'accélérer l'expansion des infrastructures de recharge à l'échelle nationale, en fonction des besoins, et à renforcer la confiance dans la mobilité électrique pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2045.¹²⁴

L'importance de la mobilité électrique ainsi que son lien avec la flexibilisation et l'expansion des réseaux sont prises en compte dans la planification allemande. Tout cela contribue à la réalisation de l'intégration sectorielle. Cependant, des réformes sont encore nécessaires, et les mesures déjà prises auront besoin de temps pour produire leurs effets.

5.1.3. Le rôle des autorités administratives locales

Autant en Allemagne qu'en France, les autorités administratives locales jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la transition énergétique.¹²⁵ Étant donné que la transition énergétique et l'intégration sectorielle sont étroitement liés, cette constatation s'applique également à l'intégration sectorielle : les collectivités territoriales françaises et les autorités locales allemandes assument un rôle essentiel dans la mise en œuvre et la réussite de l'intégration sectorielle. Les actions au niveau local sont cruciales pour appliquer les différentes exigences normatives adoptées par l'UE en matière

¹¹⁶ *Bundesministerium für Digitales und Verkehr*, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, p. 6.

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 30.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Septembre 2024.

¹²⁴ *Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien*, Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes, 2023.

¹²⁵ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., *Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France*, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

de transition énergétique et de protection du climat.¹²⁶ Les autorités locales agissent ainsi comme un lien entre les exigences normatives et la mise en œuvre concrète sur le terrain, nécessaire pour apporter des changements.¹²⁷

Outre la capacité du réseau, l'infrastructure de production, de transport et de stockage d'électricité (comme vecteur énergétique primaire le plus pertinent pour l'intégration sectorielle) doit être renforcée pour le déploiement de l'intégration sectorielle.¹²⁸ Cette infrastructure correspondante pour l'électricité, mais aussi pour d'autres vecteurs énergétiques, nécessite des terrains et une planification. En Allemagne, les communes sont responsables de la planification d'urbanisme (§ 1 al. 3 et § 2 al. 1 *Baugesetzbuch (BauGB)*¹²⁹) et donc de la gestion de l'utilisation des terrains dans la commune conformément aux dispositions du BauGB.¹³⁰ Dans le cadre de cette planification, il incombe aux communes d'aligner l'utilisation des terrains avec les objectifs de la transition énergétique. Il est particulièrement important de tenir compte des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique conformément au § 1 al. 6 n° 7 lettre f BauGB. Bien que l'intégration sectorielle ne soit pas mentionnée explicitement, les énergies renouvelables ainsi que l'efficacité énergétique en font partie et sont des instruments pour sa mise en œuvre.

Les communes jouent également un rôle clé dans la planification des réseaux de chaleur.¹³¹ Selon § 4 al. 1 WPG, la responsabilité de la planification thermique incombe d'abord aux Länder dans le cadre d'une obligation de garantie.¹³² Les Länder restent libres quant à la manière de remplir cette mission.¹³³ En conséquence, § 6 phrase 1 WPG mentionne seulement un organe responsable de la planification qui met en œuvre la planification thermique conformément aux §§ 7 et suivants du WPG et peut, selon § 6 phrase 2 WPG, faire appel à des tiers pour cette mission.¹³⁴ Le législateur laisse toutefois entendre qu'il s'attend à ce que cette tâche soit transférée aux communes, qui fonctionneraient alors comme l'organe responsable de la planification.¹³⁵ La possibilité de faire appel à des tiers, notamment des prestataires de services tels que des bureaux d'ingénieurs ou de planification, n'est pas limitée par les dispositions du texte.¹³⁶

En outre, les communes sont responsables de la désignation des zones pour les installations d'énergies renouvelables et peuvent réserver des zones spécifiques pour l'éolien, l'énergie solaire ou les installations de biomasse, contribuant ainsi au développement local des énergies renouvelables.¹³⁷ Par conséquent, les communes peuvent non seulement contribuer à l'atteinte des objectifs de l'EEG, mais aussi à la production d'électricité nécessaire pour l'intégration sectorielle.

De plus, conformément § 9 al. 1 n° 13 BauGB, la commune peut définir des dispositions pour la gestion des infrastructures de distribution aériennes (comme les lignes électriques) ou souterraines (comme les conduites de gaz ou d'hydrogène). La planification et la détermination de l'infrastructure nécessaire pour le transport de l'énergie constituent ainsi une tâche supplémentaire importante pour

¹²⁶ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

¹²⁷ Ibidem.

¹²⁸ Brinkschmidt, A., *Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, p. 27.

¹²⁹ En français: code de l'urbanisme.

¹³⁰ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, p. 52.

¹³¹ Ibidem, p. 54.

¹³² Schnittker, D./Fründ, F., *Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung*, p. 292.

¹³³ Ibidem.

¹³⁴ Ibidem.

¹³⁵ Ibidem.

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, p. 52.

la commune.¹³⁸

Pour la mobilité électrique, le développement des infrastructures de recharge et la disponibilité de l'électricité sont indispensables.¹³⁹ Conformément au § 9 al. 1 n° 11 BauGB, la commune a la possibilité de prendre des dispositions complètes dans le plan d'aménagement concernant les voies locales (routes communales).¹⁴⁰ Ainsi, la commune joue un rôle central dans la mobilité urbaine et peut, par des mesures telles que le développement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, contribuer activement à la transition vers une mobilité durable et à l'intégration sectorielle.¹⁴¹

5.1.4. Conclusion intermédiaire

La mise en œuvre de l'intégration sectorielle dans le droit allemand représente toujours un défi et en est encore à un stade très précoce. L'environnement juridique est très dynamique et en constante évolution, de sorte que d'autres changements et mesures sont à prévoir. L'état actuel montre cependant une volonté claire d'atteindre les objectifs de la transition énergétique et de l'intégration sectorielle. En raison de la nouveauté des mesures, il est encore trop tôt pour évaluer leur succès. Ce qui est déjà certain, cependant, c'est que les autorités locales jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'intégration sectorielle.

5.2. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en droit français

5.2.1. Le cadre juridique de l'intégration sectorielle en France

La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en France repose sur deux piliers stratégiques principaux : la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) d'une part, et la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie d'autre part. Toutes deux sont actuellement en cours d'actualisation.¹⁴²

La Directive européenne relative à l'efficacité énergétique¹⁴³ a été transposée en droit français au travers de la Loi de Transition Énergétique Pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015¹⁴⁴. Cette loi a introduit, à l'art. L. 222-1 B du Code de l'environnement, la SNBC qui fixe les axes choisis en France pour lutter contre le réchauffement climatique en définissant les orientations pour la mise en œuvre transsectorielle d'une économie bas-carbone, circulaire et durable. La SNBC décrit la stratégie nationale adoptée pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français.¹⁴⁵ Cette stratégie est engageante pour les entreprises et les citoyens, mais s'adresse prioritairement aux décideurs publics.¹⁴⁶ En effet, l'art. L. 222-1 B III du Code de l'environnement impose à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs de prendre en compte la Stratégie Bas-Carbone dans leurs documents de planification et de programmation ayant des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. La mise en application de cette obligation se traduit par la déclinaison des orientations de la SNBC en

¹³⁸ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, p.52.

¹³⁹ *Brinkschmidt, A.*, Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, p. 36.

¹⁴⁰ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, p. 54.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² *Vie publique*, Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, 2024.

¹⁴³ Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, révisée depuis.

¹⁴⁴ Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

¹⁴⁵ *Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine*, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022, consulté le 29.09.2024.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

mesures opérationnelles concrètes de politique publique : investissements, subventions, normes, instruments de marché, instruments fiscaux, information et sensibilisation.¹⁴⁷

On retrouve dans la SNBC actuelle¹⁴⁸ les axes déclinés par la Commission européenne dans sa communication du 8 juillet 2020 pour l'intégration du système énergétique. En effet, la SNBC vise la décarbonisation totale du mix énergétique d'ici 2050 et s'oriente vers une forte électrification des usages, impliquant donc une augmentation de la production d'électricité. La SNBC décline, par secteur, des orientations sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'électrification (grâce à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique) et le recours aux combustibles renouvelables ou bas-carbone. En revanche la SNBC ne fait pas mention de l'intégration sectorielle ou de l'intégration sectorielle en tant que tel mais se concentre sur la flexibilité du système énergétique et évoque les pendants de l'intégration sectorielle que sont l'efficacité énergétique, l'électrification ou le soutien aux technologies qui constituent des outils d'intégration dans le système énergétique (cogénération, pompe à chaleur, Power-to-gas...etc.).

La TEPCV a également modifié les art.s L.141-1 à L.141-4 du Code de l'énergie encadrant la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). La PPE a pour rôle de définir les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux art.s L.100-1, L.100-2 et L.100-4 du Code de l'énergie, parmi lesquels on retrouve, entre autres, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le maintien de la sécurité d'approvisionnement, l'augmentation de la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, etc. Ainsi, la PPE contient des volets concernant, entre autres, « l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile », le « développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération » et le « développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie ».

En application de l'art. L.141-1 du Code de l'énergie la PPE doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'avec la SNBC. La PPE ne peut donc pas contenir de mesures directement contraires aux orientations et dispositions de la SNBC.¹⁴⁹ La PPE doit définir les orientations et moyens pour atteindre les budgets carbone et les orientations définies par la SNBC dans les objectifs et actions opérationnelles qu'elle prescrit.¹⁵⁰

« L'intégration sectorielle est l'un des leviers centraux pour atteindre les objectifs de décarbonisation fixés par le Gouvernement ».¹⁵¹ Pour autant les documents de planification ne mentionnent pas explicitement l'intégration sectorielle. En effet, les documents de planification se concentrent plus sur l'un des bénéfices et une condition de l'intégration sectorielle : la flexibilisation du système énergétique. La mise en œuvre de l'intégration sectorielle en France est donc assurée par les mesures et objectifs contenus dans les stratégies gouvernementales visant la flexibilisation du système énergétique. Parmi celles-ci on peut citer notamment l'objectif fixé par Emmanuel Macron pour produire en France 1 million de pompes à chaleur dès 2027.¹⁵²

¹⁴⁷ Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022, consulté le 29.09.2024.

¹⁴⁸ Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) vom 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020).

¹⁴⁹ Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, Programmes pluriannuels de l'énergie (PPE), 2019, abgerufen am 29.09.2024.

¹⁵⁰ Ibidem.

¹⁵¹ Office franco-allemand de la Transition énergétique, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, S. 5.

¹⁵² Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, 2024, abgerufen am 29.09.2024.

5.2.1.1. *Intégration sectorielle et flexibilité du réseau électrique*

Le développement des énergies renouvelables est régi aux art. L. 211-1 du Code de l'énergie. L'art. L. 211-2-1 du Code de l'énergie, en application du droit européen, reconnaît que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. Ce même art. renvoi aux objectifs chiffrés énoncés dans la PPE pour le développement des énergies renouvelables. Ainsi, autant la planification nationale que la loi française prône la mise en œuvre du développement des énergies renouvelables nécessaire à l'aboutissement de l'intégration sectorielle.

La mobilité électrique, en augmentant les besoins en électricité, apparaît à première vue comme une contrainte à la stabilité du réseau.¹⁵³ Dans la pratique, il serait possible de faire contribuer la mobilité électrique à cette stabilité grâce, par exemple, aux compteurs intelligents permettant une recharge au moment où l'électricité est la plus abondante sur le réseau, ou grâce au stockage temporaire de l'énergie. L'art. L. 335-1, al. 2, du Code de l'énergie prévoit à cet effet que le Schéma directeur de développement des infrastructures de recharge doit se faire en concertation, notamment avec le ou les gestionnaires de réseaux, forçant ainsi l'intégration de la mobilité électrique au système énergétique.

Cependant, la flexibilisation du réseau grâce aux véhicules électriques se heurte à des obstacles juridiques.¹⁵⁴ L'activité de recharge est qualifiée de prestation de service à l'art. L. 334-4 du Code de l'énergie et non d'acte de fourniture.¹⁵⁵ La volonté du législateur ici était de dispenser les opérateurs d'infrastructures de recharge de l'obtention de l'autorisation d'achat de l'électricité pour revente, qui est applicable aux fournisseurs d'électricité selon l'art. L. 333-1 du Code de l'énergie.¹⁵⁶ Cette qualification juridique pourrait, selon une partie de la doctrine, rendre la gestion et la répercussion des signaux sur les marchés plus compliqués, car l'opérateur des infrastructures de recharge des véhicules électriques n'est pas un professionnel du système électrique et des marchés de l'électricité.¹⁵⁷ Cela pourrait compromettre l'efficacité des opérations de flexibilité impulsées par la recharge des véhicules électriques.¹⁵⁸ Selon les mêmes auteurs, il est donc possible que la qualification de l'opération de recharge soit révisée.¹⁵⁹

5.2.1.2. *Intégration sectorielle et mobilité électrique*

Les objectifs de décarbonation du secteur des transports terrestres et de développement des infrastructures pour carburants alternatifs, inscrits dans les engagements européens, ont été intégrés dans le droit français par le biais de plusieurs lois successives concernant la transition énergétique et écologique, à savoir la loi TEPCV, la loi LOM¹⁶⁰, la loi Énergie Climat¹⁶¹ et la loi Climat et Résilience.¹⁶² De plus, divers documents de planification nationale, tels que le Plan climat et la PPE (notamment dans son volet sur la Stratégie de développement d'une mobilité propre), ont également pris en compte ces objectifs européens.¹⁶³ Parmi ces objectifs, on note l'intention d'accroître le nombre d'infrastructures nécessaires pour la distribution des carburants alternatifs, avec un accent particulier sur la recharge électrique des véhicules routiers.¹⁶⁴ Cela inclut des mesures comme l'élargissement

¹⁵³ Lacoste, O./Annamayer, É., Énergie - La recharge du véhicule électrique, 2022.

¹⁵⁴ Ibidem.

¹⁵⁵ Ibidem.

¹⁵⁶ Ibidem.

¹⁵⁷ Ibidem.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Ibidem.

¹⁶⁰ Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

¹⁶¹ Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

¹⁶² Lacoste, O./Annamayer, É., Énergie - La recharge du véhicule électrique, 2022.

¹⁶³ Ibidem.

¹⁶⁴ Ibidem.

du droit à la prise, l'instauration de divers dispositifs financiers pour inciter à l'installation d'infrastructures de recharge, ainsi que la création d'un outil de planification spécifiquement consacré à la mobilité électrique : le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge (art. L. 353-5 du Code de l'énergie).¹⁶⁵

Tout comme en droit allemand on observe en droit français une prise en compte réelle des objectifs fixés par l'Union Européenne, d'une part par l'intégration de ces objectifs dans les différentes planifications mais surtout par leur traduction en droit par le biais de la loi.

5.2.2. La gouvernance de la mise en œuvre de l'intégration sectorielle en France

Les propos précédemment évoqués (cf. 5.1.3.) concernant le rôle des autorités administratives locales dans la mise en œuvre de la transition énergétique et de l'intégration sectorielle sont également applicables au cas français. En effet, l'influence de l'UE ne s'arrête pas au droit de l'énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique mais s'étend également à la gouvernance de ces domaines en encourageant la décentralisation et le renforcement de l'échelon local.¹⁶⁶ A la différence de l'Allemagne, la France n'est pas un état fédéral et la gouvernance de l'intégration sectorielle y est donc nécessairement différente. Le rôle des collectivités territoriales n'en est pas pour le moins essentiel à sa mise en œuvre.

La planification énergétique est une compétence incombant aux régions qui sont chargées de coordonner les autorités locales dans ce domaine. Pour ce faire le législateur a créé des outils de planification tels que le *Plan climat-air-énergie territorial* (PCAET), les *Schémas régionaux climat-air-énergie* (SRCAE) et les *Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires* (SRADDET).¹⁶⁷ Les détails du lien entre les documents de planification nationaux et régionaux doivent encore être améliorés afin de trouver des solutions pratiques et opérationnelles compatibles avec les attributions des différentes entités concernées.¹⁶⁸

A l'instar des communes allemandes, les collectivités territoriales ont de nombreuses prérogatives concernant notamment la planification territoriale, la désignation des zones d'accélération pour les énergies renouvelables et du déploiement des réseaux de chaleur.¹⁶⁹ Or les objectifs de lutte contre le changement climatique, transition énergétique, décarbonisation et de ce fait aussi intégration sectorielle s'imposent dans ces domaines. C'est le cas par exemple de l'art. L. 222-1 B III du Code de l'environnement la SNBC elle doit être prise en compte par les collectivités territoriales dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.¹⁷⁰ Mais c'est également le cas en droit de l'urbanisme par exemple, où l'art. L. 101-2 Nr. 7 du Code de l'urbanisme pose comme objectif pour les collectivités publiques « la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ». Or ce sont bien les collectivités territoriales qui sont compétentes pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et du Schéma de COhérence Territorial (SCoT).¹⁷¹

En France tout comme en Allemagne la planification énergétique et de ce fait l'intégration sectorielle nécessite forcément l'intervention des autorités locales compétentes.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

¹⁶⁷ Ibidem.

¹⁶⁸ Ibidem.

¹⁶⁹ Ibidem.

¹⁷⁰ *Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022, consulté le 29.09.2024.*

¹⁷¹ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

5.2.3. Conclusion partielle

Bien que la France doive remplir ses engagements en matière de développement des énergies renouvelables, son choix de recourir à l'énergie nucléaire entraîne de fait une plus grande flexibilité et une pression moins importante pour les réseaux, l'électricité étant dans ce cas moins volatile. Cela n'atténue en revanche pas la nécessité de développer massivement les énergies renouvelables, de développer la mobilité électrique et le réseau, et donc de construire les infrastructures à cet effet. Au-delà des différences de sources de l'énergie ou de gouvernance, les défis à relever dans les deux pays sont identiques. La source du régime juridique de l'intégration sectorielle étant le droit de l'Union européenne, il n'est pas surprenant de retrouver les mêmes mécanismes dans les deux pays (planification, décentralisation, respect d'objectifs similaires, etc.).

L'essor de l'électrification et la production d'hydrogène par électrolyse, éléments clés de l'intégration sectorielle, induisent forcément une augmentation de la demande en électricité. Cela, associé au caractère fluctuant de la production de certaines énergies renouvelables, rend nécessaire d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie.¹⁷² La mise en œuvre de l'intégration sectorielle implique de ce fait la mise en œuvre de solutions de stockage de l'énergie.

6. Le régime juridique du stockage de l'énergie

L'augmentation de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables intermittentes comme l'énergie éolienne et solaire accroît le besoin de stockage d'énergie.¹⁷³ Ainsi, les systèmes de stockage constituent « *un élément central du système énergétique de demain* ». Cela s'explique non seulement par le fait qu'ils compensent la volatilité des énergies renouvelables, mais aussi par leur effet positif sur les coûts du réseau : d'une part, ils permettent d'éviter une extension excessive des réseaux, et d'autre part, ils réduisent les coûts de gestion de déséquilibre du réseau.¹⁷⁴ Seul le stockage d'énergie dans le cadre de sa nécessité pour l'intégration sectorielle est étudié ici, et non le stockage d'énergie dans le cadre de la gestion des cas d'urgences ou situations exceptionnelles.

6.1. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit de l'Union Européenne

L'apparition d'une réglementation s'emparant du sujet du stockage de l'énergie est récente.¹⁷⁵ La directive européenne relative au marché intérieur de l'électricité du 5 juin 2019¹⁷⁶ a en premier introduit des dispositions sur le stockage de l'énergie alors que les directives antérieures portant sur le même objet ne comportaient pas de mesure sur le stockage.¹⁷⁷ L'art. 2 § 59 de la directive du 5 juin 2019 définit le stockage de l'énergie comme étant « *dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie* ».

Les mesures d'exemption et de simplification prévues dans la RED III (cf. 3.) sont également applicables aux projets de stockage (art. 15e, al. 2 de la RED III). L'objectif ici est clairement de

¹⁷² Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁷³ Ibidem.

¹⁷⁴ Ibidem.

¹⁷⁵ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, p. 229.

¹⁷⁶ Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

¹⁷⁷ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, p. 229.

simplifier et d'accélérer l'établissement d'infrastructures adaptées au stockage d'énergie.

6.2. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit allemand

6.2.1. Définition juridique du stockage de l'énergie en droit allemand

Bien qu'il y ait récemment des signes de progrès dans la réglementation européenne et allemande des systèmes de stockage, de nombreux obstacles réglementaires pertinents subsistent, freinant le développement des systèmes de stockage et leur intégration dans le système énergétique.¹⁷⁸ Cela est abordé dans la stratégie de stockage d'électricité du *Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland (BMWK)*¹⁷⁹ de décembre 2023.¹⁸⁰

Conformément au § 11c EnWG, la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie sont « *d'un intérêt public supérieur et servent à la santé publique et à la sécurité* ». Cette disposition vise à accélérer le développement des capacités de stockage d'électricité¹⁸¹ et soutient ainsi l'intégration sectorielle ainsi que la transition énergétique. La mention de la « santé publique », introduite dans le cadre du « Solarpaket I »¹⁸², souligne l'importance que le législateur accorde aux systèmes de stockage d'énergie dans le contexte de la transition énergétique.¹⁸³ Il reste à voir si cela conduira effectivement à une accélération des procédures de planification et d'autorisation et augmentera la demande de systèmes de stockage par batteries pour atteindre les objectifs énergétiques de 2035.¹⁸⁴

Les installations de stockage d'énergie électrique remplissent une double fonction, car elles combinent des caractéristiques à la fois d'équipements de consommation et d'installations de production.¹⁸⁵ Cependant, comme l'objectif principal des installations de stockage d'énergie n'est pas de produire de l'électricité, mais de stocker temporairement l'énergie électrique préalablement prélevée sur le réseau, ces installations ne doivent pas être considérées comme des installations de production d'énergie.¹⁸⁶ De ce fait, l'électricité prélevée sur le réseau aux fins de stockage temporaire constitue, selon la doctrine majoritaire, une consommation finale.¹⁸⁷

Malgré le rôle central du stockage d'énergie pour atteindre l'intégration sectorielle et donc les objectifs climatiques, il n'existe « *à ce jour aucun système de réglementation cohérent* » pour les dispositifs de stockage d'énergie en Allemagne.¹⁸⁸ Ce n'est qu'en 2021 qu'une définition des installations de stockage d'énergie a été introduite au § 3 Nr. 15d EnWG.¹⁸⁹ La définition a été adaptée par le législateur en 2022 (entrée en vigueur le 01.07.2023) et depuis, les installations de stockage d'énergie sont des « *installations dans un réseau électrique permettant de reporter l'utilisation finale de l'énergie électrique à un moment ultérieur à celui de sa production, ou permettant la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie stockable, le stockage de cette énergie et sa reconversion ultérieure*

¹⁷⁸ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁷⁹ En français: Ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat de la République fédérale d'Allemagne.

¹⁸⁰ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁸¹ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 11c Rn. 1, in *Kment*, M. u. a., Energiewirtschaftsgesetz, 2024.

¹⁸² Réforme du droit de l'énergie adoptée en avril 2024.

¹⁸³ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeichereinrichtungen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

¹⁸⁴ Ibidem.

¹⁸⁵ Ibidem.

¹⁸⁶ Ibidem.

¹⁸⁷ Ibidem.

¹⁸⁸ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁸⁹ Ibidem.

en énergie électrique ou son utilisation comme un autre vecteur énergétique ». ¹⁹⁰ Sont inclus dans cette définition les dispositifs de stockage d'électricité (batteries), les installations de stockage d'électricité sous d'autres formes d'énergie avec reconversion en électricité, ainsi que les concepts de stockage intersectoriels sans reconversion (Power-to-X), et donc tous les dispositifs de stockage capables de recevoir de l'énergie électrique. ¹⁹¹ Pour d'autres vecteurs énergétiques tels que le gaz ou l'hydrogène, des réglementations parallèles existent : § 3 Nr. 19c EnWG pour les installations de stockage de gaz et § 3 Nr. 39b EnWG pour les installations de stockage d'hydrogène. ¹⁹² Le terme « installations de stockage d'énergie électrique » utilisé dans d'autres réglementations, comme le § 11c ou le § 17 Abs. 1 EnWG, est plus restreint que le terme de § 3 Nr. 15d EnWG car il ne couvre que les dispositifs de stockage d'électricité purs et non le Power-to-X. ¹⁹³ Conformément au § 3 Nr. 15d EnWG, une reconversion en électricité n'est pas nécessaire. ¹⁹⁴

Concernant le stockage de l'électricité dans les voitures par la recharge bidirectionnelle ou le 'vehicule-to-grid', les cadres législatifs en Allemagne doivent encore être adaptés. ¹⁹⁵

6.2.2. Soutien financier au stockage de l'énergie

Conformément au § 3, Nr. 1 EEG, il est nécessaire que l'énergie stockée provisoirement provienne exclusivement des énergies renouvelables ou du grisou pour que le dispositif de stockage d'énergie soit considéré comme un dispositif de stockage d'énergies renouvelables ou de courant vert, et qu'il bénéficie ainsi des subventions prévues par la EEG. ¹⁹⁶ L'électricité stockée en tant qu'électricité produite à partir des Energies Renouvelables (ER) reste de l'électricité ER lors de sa restitution, c'est pourquoi il n'existe pas de tarifs spécifiques pour l'électricité provenant des dispositifs de stockage ER. ¹⁹⁷ Le montant du droit dépend de l'électricité utilisée par l'installation ER d'origine (§ 19, al. 3, phrase 3 EEG). ¹⁹⁸ Le droit à la prime de marché, à la rémunération d'injection ou à la prime de l'autoconsommation collective existe également si l'électricité a été stockée temporairement avant d'être injectée dans le réseau (§ 19, al. 3 EEG). ¹⁹⁹ Pour la rémunération conformément au § 19, al. 1 EEG 2023, le dispositif de stockage doit avoir stocké exclusivement de l'électricité verte ou du grisou au cours de l'année civile en cours. ²⁰⁰ Toutefois, avec le *Solarpaket I*, ce principe a été quelque peu assoupli. À l'avenir, le soutien prévu par l'EEG ne devrait plus être perdu si du « courant gris » a été stocké. ²⁰¹ Cependant, ces modifications ne pourront entrer en vigueur qu'après décision de la BNetzA, attendue d'ici le 30 juin 2025. ²⁰²

La réforme de la EnWG du 18.12.2023 a prolongé de trois ans, soit un passage de 15 à 18 ans, la période d'application de l'exemption prévue au § 118, al. 6 EnWG. ²⁰³ Les installations construites après le 31.12.2008 et mises en service entre le 04.08.2011 et le 04.08.2029, ainsi que celles qui réinjectent dans le réseau l'électricité prélevée avec un délai, sont exemptées des redevances d'accès

¹⁹⁰ Ibidem.

¹⁹¹ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 3 Rn. 41

¹⁹² Ibidem.

¹⁹³ Ibidem.

¹⁹⁴ Ibidem.

¹⁹⁵ *Bundesministerium für Digitales und Verkehr*, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, S. 33; *Rudolph, T.*, Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz, consulté le 29.09.2024.

¹⁹⁶ *Dreier, W./Zinke, J.*, Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

¹⁹⁷ Ibidem.

¹⁹⁸ Ibidem.

¹⁹⁹ Ibidem.

²⁰⁰ Ibidem.

²⁰¹ *Dreier, W./Zinke, J.*, Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

²⁰² Ibidem.

²⁰³ Ibidem.

au réseau.²⁰⁴ Cette exemption s'applique pendant 20 ans à compter de la date de mise en service et couvre la totalité de l'électricité consommée pour le stockage, y compris les pertes liées au stockage.²⁰⁵ La limitation de l'exemption est considérée par certains auteurs comme un obstacle à l'attractivité des installations de stockage d'énergie et donc comme un frein à l'investissement.²⁰⁶ Cela s'explique notamment par le fait que, par exemple, les centrales de pompage-turbinage ne peuvent être amorties qu'après plusieurs décennies, et qu'une prolongation de la durée de l'exemption de seulement trois ans ne suffit pas à garantir la sécurité nécessaire pour les investisseurs.²⁰⁷

Une autre source d'incertitude est la décision de l'*Oberlandesgericht (OLG)*²⁰⁸ de Düsseldorf (décision du 20.12.2023 – 3 Kart 183/23), qui a jugé que « la perception d'une participation aux coûts de construction (*Baukostenzuschuss (BKZ)*) en lien avec le raccordement au réseau d'un dispositif de stockage par batteries est en principe inadmissible lorsque le calcul est basé sur le modèle dit de prix de puissance, également utilisé pour le calcul du BKZ pour les consommateurs finaux. Le chargement d'un dispositif de stockage et le prélèvement d'énergie du réseau à des fins autres (consommation) sont des faits différents, et leur traitement égal constitue une discrimination injustifiée »²⁰⁹. La BNetzA a formé un recours contre cette décision, ce qui signifie que la décision n'est pas encore définitive.²¹⁰ En pratique, il existe donc une grande incertitude quant à savoir si des BKZ pour les dispositifs de stockage par batteries pourront être prélevés à l'avenir ou non.²¹¹

6.3. Le régime juridique du stockage de l'énergie en droit français

L'art. L. 100-2 9° du Code de l'énergie dispose que l'Etat doit veiller à assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins afin d'atteindre les objectifs définis à l'art. L. 100-1 du même code qui fixe les objectifs de la politique énergétique. Il revient donc aux pouvoirs publics, en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, d'assurer un stockage adéquat de l'énergie. A ce titre le stockage de l'électricité appelle un effort particulier puisqu'il n'est pas possible de la stocker à grand échelle et que l'augmentation du recours aux énergies renouvelables intermittentes risque de menacer la stabilité des réseaux en l'absence de solution de stockage appropriée.²¹²

La transposition en droit français de la réglementation européenne se retrouve aux art. L. 352-1 et suivants du Code de l'énergie. Pour définir le stockage d'énergie le législateur français a repris à l'art. L. 352-1 du Code de l'énergie la définition donnée par l'art. 2 § 59 de la Directive européenne du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l'électricité. C'est-à-dire que le stockage de l'énergie est définie comme étant : « *le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique, ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie* ».

Toujours en application de la réglementation européenne, l'art. L. 211-2-1 du Code de l'énergie, reconnaît que les projets de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérieuse d'intérêt public majeur.

S'agissant du *vehicle-to-grid* qui consiste à réinjecter dans le réseau l'électricité contenue dans la batterie d'un véhicule électrique, son régime juridique est, tout comme pour l'Allemagne, en construction. Le statut juridique de cette opération doit être clarifié et une réforme législative est

²⁰⁴ Ibidem.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für M-giespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

²⁰⁷ Ibidem.

²⁰⁸ En français : Cour d'appel supérieure.

²⁰⁹ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

²¹⁰ Ibidem.

²¹¹ Ibidem.

²¹² Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, p. 146.

nécessaire pour que le *vehicle-to-grid* puisse être qualifié de solution de stockage.²¹³ À l'heure actuelle, une opération de réinjection de l'électricité dans le réseau, afin qu'elle soit soutirée par un autre consommateur final, implique que l'acteur à l'origine de l'injection s'acquitte de taxes et de tarifications.²¹⁴ En droit français, le *vehicle-to-grid* ne constitue donc pas, à l'heure actuelle, un mode de stockage de l'énergie.²¹⁵

Le régime juridique du stockage de l'énergie non fossile en droit français est toujours à l'état embryonnaire.²¹⁶ En effet s'il existe un cadre légal bien implémenté pour le stockage des déchets radioactifs ou le stockage du gaz naturel (donc énergie fossile), le droit du stockage de l'électricité doit encore être développé.

7. Conclusion

Tant en France qu'en Allemagne de vastes efforts sont déployés pour implémenter le cadre juridique et technique nécessaires à l'insertion sectorielle. Bien que les politiques nationales et donc les modes de mises en œuvre et la gouvernance soient différents on retrouve de fortes similitudes entre les deux Etats. En effet les défis à relever étant soit identiques soit similaire, les objectifs étant identiques et la source des réglementations étant communes, il apparaît logique que les régimes juridiques se ressemblent.

²¹³ Lacoste, O./Annamayer, É., Énergie - La recharge du véhicule électrique, 2022.

²¹⁴ Ibidem.

²¹⁵ Ibidem.

²¹⁶ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, p. 229.

Literaturverzeichnis

- BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.* (Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne, 2024): Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne, <https://www.bdew.de/energie/vorausschauender-netzausbau-stromvnb-veroeffentlichen-netzausbauplaene/> (Zugriff: 2024-09-30)
- Brinkschmidt, Anna* (Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023): Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht, Dissertation, Bd. 24, 2023
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, Ausgabe: 10.2022
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz* (Sektorkopplung – Chance für die Industrie, 2024): Sektorkopplung – Chance für die Industrie, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/sektorkopplung-chance-fuer-die-industrie.html> (Zugriff: 2024-09-05)
- Commissariat général au développement durable* (Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023): Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023
- Deutsch-französisches Büro für die Energiewende* (Hrsg.) (Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024): Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems: Konferenzzusammenfassung
- Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien* (Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes, 2023): Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes: Vorgang - Gesetzgebung, 20. Wahlperiode, <https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-geb%C3%A4ude-elektromobilit%C3%A4tsinfrastruktur-gesetzes/314911?f.wahlperiode=20&rows=25&pos=18&ctx=d> (Zugriff: 2024-10-08)
- Dreier, Wiltrud/Zinke, Julia* (Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung): Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung, in: EnK-Aktuell 2024, 010380
- Energy System Integration | www.acer.europa.eu (Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024), <https://acer.europa.eu/green-deal/energy-system-integration> (Zugriff: 2024-09-20)
- EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)/Council of European Energy Regulators (CEER)* (The Bridge Beyond 2025, 2019): The Bridge Beyond 2025: Conclusion Paper, 19.11.2019
- Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023* (Hrsg.) (Die Energiewende in der EU, 2023): Die Energiewende in der EU: Hintergründe und Fallbeispiele der lokalen Transformation urbaner Räume, Lehrbuch für Studium und Weiterbildung, 03/2023
- European Commission* (EU strategy on energy system integration, 2024): EU strategy on energy system integration, https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en (Zugriff: 2024-09-23)
- Gröschel, Jan/Heusmann, Henrike* (Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, 2024): Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, <https://www.cmshs-bloggt.de/energiewirtschaft-klimaschutz/zweites-umsetzungspaket-der-red-iii-kommt-verspaetet/> (Zugriff: 2024-09-30)
- Heinicke, Thomas* (Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung): Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung, in: ZUR 2024
- IEA* (Europe – Countries & Regions - IEA, 2024): Europe – Countries & Regions - IEA, <https://www.iea.org/regions/europe/emissions> (Zugriff: 2024-09-20)
- Kment, Martin u. a.* (Hrsg.) (Energiewirtschaftsgesetz, 2024): Energiewirtschaftsgesetz, 3. Auflage, Baden-Baden: Nomos, 2024
- Kohls, Malte* (Bearb.) (130. Planung und Zulassung von Energieanlagen, 2023): 130. Planung und Zulassung von Energieanlagen, Theobald/Kühling Energierecht, Rn. 47-58

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

- Lacoste, Ophélie/Annamayer, Élodie* (Hrsg.) (Énergie - La recharge du véhicule électrique, 2022): Énergie - La recharge du véhicule électrique: Synthèse des travaux du colloque du 6 mai 2022 à Paris Dauphine, étude 27, Énergie - Environnement - Infrastructures n° 12: LexisNexis, 12.2022
- Lamoureux, Marie* (Droit de l'énergie, 2022): Droit de l'énergie, Paris: LGDJ, 2022
- Le Bihan-Graf, Christine/Rosenblieh, Laure/Lemoine, Hadrien* (Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, 2024): Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, in: Énergie - Environnement - Infrastructures 01.2024 (01.2024), Comm. 1
- (Masterplan Ladeinfrastruktur II, 2022): Masterplan Ladeinfrastruktur II: Mehr Tempo beim Ausbau von Ladeinfrastruktur
- Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie* (Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, 2024): Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, <https://www.economie.gouv.fr/actualites/plan-action-pompes-chaleur-2027> (Zugriff: 2024-09-29)
- Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine* (Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), 2019): Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe> (Zugriff: 2024-09-29)
- (Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022): Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-bas-carbone-snbc#mise-en-uvre-de-la-snbc-5> (Zugriff: 2024-09-29)
- (Neustart für die digitale Energiewende, 2023): Neustart für die digitale Energiewende: Intelligente Strommessgeräte
- Office franco-allemand de la Transition énergétique* (Hrsg.) (L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024): L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique: Synthèse de conférence
- Rudolph, Thomas* (Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz): Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz, <https://enbw-eg.de/blog/vehicle-to-grid/> (Zugriff: 2024-10-10)
- Schnittker, Daniel/Fründ, Frederike* (Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung): Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung: Systematik und Wirkungsweise des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, in: NVwZ 2024, S. 289
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP* (Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021): Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021
- Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) vom 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020)
- (Theobald/Kühling Energierecht): Theobald/Kühling Energierecht
- Umweltbundesamt* (Erneuerbare Energien in Zahlen, 2024): Erneuerbare Energien in Zahlen, <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#strom> (Zugriff: 2024-09-29)
- Vie publique* (Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, 2024): Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272880-strategie-energetique-quoi-servent-la-ppe-et-la-snbc> (Zugriff: 2024-09-29)
- Weiss, Maria-Lena/Zdziarstek, Samira* (Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung): Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung, in: EnWZ 2024, 114
- Werthmüller, Christian/Reith, Simon-Cyrill* (Die kommunale Wärmeplanung, 2024): Die kommunale

CO2InnO - Présentation du cadre juridique du stockage de l'énergie et de l'intégration sectorielle

Wärmeplanung, in: IR 2024 (2024), S. 60

Wietschel, Martin u. a. (Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen):
Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen: Working Paper Sustainability and Innovation No. S 01/2018, 02.2018. Aufl., Karlsruhe

